

O'ZBEKISTON VA ROSSIYA O'RTASIDAGI IQTISODIY MUNOSABATLAR

Nasrulloev Jahongir Narzullo o'g'li

Jahon iqtisodiyot va diplomatiya universiteti,

Xalqaro iqtisodiyot va menejment fakulteti

1-bosqich talabasi

nasrulloevjahongir@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10081250>

Annotatsiya: O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi xalqaro iqtisodiy aloqalar ikki tomonlama hamkorlikning muhim yo'nalishi hisoblanadi. Ikki davlat savdo-sotiq, sarmoya, energetika, transport va iqtisodiyotning boshqa sohalarida yaqin aloqalarni davom ettirmoqda. Rossiya O'zbekistonning eng yirik savdo hamkorlaridan biridir. O'zbekistonning Rossiyaga eksport qilinadigan asosiy mahsulotlari paxta, metall, neft mahsulotlari, shuningdek, to'qimachilik va oziq-ovqat mahsulotlaridir. O'z navbatida Rossiya O'zbekistonga mashinasozlik, avtomobillar, energetika uskunalari va boshqa tovarlarni eksport qiladi. Shunday qilib, O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi xalqaro iqtisodiy aloqalar ikki davlat taraqqiyotida muhim omil bo'lib, o'zaro manfaatli hamkorlikni mustahkamlash, savdo va sarmoya hajmini oshirishga xizmat qilmoqda.

Kalit so'zlar: ikki tomonlama hamkorlik, ikki davlat o'rtasidagi tovar, xalqaro iqtisodiy aloqalar, energetika uskunalari.

2018-yilda Rossiya Prezidenti V.Putin va O'zbekiston Prezidenti Sh.Mirziyoyev o'rtasidagi muzokaralar yakunlari bo'yicha Rossiya va O'zbekiston hukumatlari o'rtasida 2019-2024 yillarga mo'ljallangan iqtisodiy hamkorlik dasturi imzolandi. 2021 yilning kuzida ikki tomonlama muzokaralar natijasida 18 ta ikki tomonlama hujjat imzolandi. Xususan, tomonlar xalqaro axborot xavfsizligi sohasida hamkorlik to'g'risidagi Qo'shma bayonotni imzoladilar. 2022-yil 15-sentabr kuni Rossiya va O'zbekiston prezidentlari Vladimir Putin va Shavkat Mirziyoyev ikki davlat o'rtasidagi har tomonlama strategik sheriklik to'g'risidagi deklaratsiyani imzoladilar, deya xabar beradi Kreml sayti. U ShHT sammitida davlat rahbarlarining muzokaralaridan so'ng darhol imzolandi. Bundan tashqari, Putin Mirziyoyevga Aleksandr Nevskiy ordenini topshirdi. 2014-yil 10-dekabrda Moskva Toshkentga 890 million dollarni hisobdan chiqargan, Markaziy Osiyo respublikasi esa qolgan 20 million dollarni shu kuni to'lagan.

Iqtisodiy hamkorlik.

O'zbekiston tashqi savdosining qariyb 15-20 foizini tashkil etuvchi Rossiya ushbu mamlakatning eng muhim savdo-iqtisodiy hamkori hisoblanadi. 1995-2009-yillarda ikki davlat o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 1713 million dollardan 2540 million dollarga yetdi. Rossiya statistik ma'lumotlariga ko'ra, 2016-yilda ikki davlat o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 2726,0 million dollarni, shu jumladan Rossiyaning O'zbekistonga yetkazib berishlari — 1965,0 million dollarni tashkil qilgan. 2016-yil holatiga ko'ra, Rossiyaning O'zbekistonga eksporti quyidagilardan iborat: neft mahsulotlari (17%), qora va rangli metallar (taxminan 17%), mexanik va elektrotexnika uskunalari (15%), yog'och va qog'oz (15%) va O'zbekiston yetkazib berish. Rossiyaga: tabiiy gaz (32%), to'qimachilik mahsulotlari (taxminan 20%), yangi va qayta ishlangan meva va sabzavotlar (4,5%). 2000 yil may oyida imzolangan Rossiya Federatsiyasining ta'sis subyektlari va O'zbekiston Respublikasining ma'muriy-hududiy tuzilmalari o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirish to'g'risidagi hukumatlararo bitim asosida

hududlararo aloqalar takomillashtirilmoqda. Mintaqaviy savdoda etakchi o'rinlarni Moskva, Oltoy o'lkasi, Sverdlovsk, Moskva, Ivanovo, Orenburg va Chelyabinsk viloyatlari egallaydi.

O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2019-yil 1-noyabr holatiga ko'ra, mamlakatimizda Rossiya sarmoyasi ishtirokidagi 1776 ta korxonalar faoliyat ko'rsatmoqda, ulardan 1096 tasi qo'shma korxonalar, 680 tasi xorijiy korxonalar sifatida tashkil etilgan. Rossiyaning asosiy investorlari - "LUKOIL" OAJ, "Gazprom" OAJ, "VimpelKom" OAJ va boshqalar. Rossiyada O'zbekiston rezidentlari ishtirokidagi 600 dan ortiq korxonalar ro'yxatga olingan. 2021-yil 11-dekabrda O'zbekiston YeOIIda kuzatuvchi maqomini oldi. O'zbekiston va Rossiya o'rtasida savdo, sanoat kooperatsiyasi, transport, energetika, qishloq xo'jaligi, aloqa, moliya, fan va ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat, turizm, mintaqalararo hamkorlik kabi sohalarni o'z ichiga olgan 2022-2026 yillarga mo'ljallangan keng qamrovli iqtisodiy hamkorlik dasturi imzolandi.

Rossiya-O'zbekiston iqtisodiy munosabatlari butun majmuasining muhim tarkibiy qismi mintaqalararo hamkorlikdir. 2000 yil may oyida Rossiya Federatsiyasining ta'sis subyektlari va O'zbekiston Respublikasining ma'muriy-hududiy tuzilmalari o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirish to'g'risida hukumatlararo bitim imzolandi. Rossiya Federatsiyasining 70 ta hududi O'zbekiston Respublikasining xo'jalik yurituvchi subyektlari bilan hamkorlik qiladi.

Rossiya-O'zbekiston munosabatlari majmuasida mehnat migratsiyasi masalalari muhim o'rin tutadi. Mutaxassislar fikricha, hozirda 3 millionga yaqin kishi (mamlakat mehnatga layoqatli aholining deyarli uchdan bir qismi) O'zbekistondan tashqarida, asosan, Rossiya Federatsiyasida mehnat qilmoqda. Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki ma'lumotlariga ko'ra, 2016-yilda Rossiyadan O'zbekistonga jismoniy shaxslardan amalga oshirilgan pul o'tkazmalari 2,741 milliard dollarni tashkil qilgan.

Ikki davlat madaniy-gumanitar hamkorlik, ta'lim, fan, sport va turizm sohalaridagi ikki tomonlama aloqalarga katta ahamiyat beradi. Toshkentda Moskva davlat universitetining filiallari faoliyat yuritmoqda. M.V. Lomonosov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti. G.V. Plekhanov nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universiteti. ULAR. Gubkina.

O'zbekistonda Rossiya fan va madaniyat markazi faoliyat ko'rsatmoqda. O'zbekistonda rus tilini keng targ'ib etish maqsadida ilmiy-uslubiy, madaniy-ma'rifiy va ma'rifiy tadbirlar tashkil etilmoqda.

2023-yilda O'zbekiston davom etayotgan global inqirozlar sharoitida eksportni kengaytirish bo'yicha bir qator vazifalarni hal qilishi kerak. Sizningcha, Toshkent bu borada G'arb sanksiyalari ostida qolgan Rossiya bilan munosabatlarni qanday rivojlantiradi?

- O'tgan 2022-yil ko'p jihatdan qiyin va noaniq bo'ldi, ammo O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik davom etdi va davom etmoqda. Shunday qilib, O'zbekiston va Rossiya o'rtasida savdo-sanoat kooperatsiyasi, transport, energetika, qishloq xo'jaligi, aloqa, moliya, fan, ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat, turizm va mintaqalararo kabi qator yo'nalishlar bo'yicha 2022-2026 yillarga mo'ljallangan keng qamrovli iqtisodiy hamkorlik dasturi imzolandi. hamkorlik.

Rossiya O'zbekistonga metallar va ulardan tayyorlangan buyumlar, mashinalar, asbob-uskunalar va transport vositalari, qishloq xo'jaligi xom ashyosi, oziq-ovqat mahsulotlari, yog'och va selluloza-qog'oz mahsulotlari, kimyo va mineral mahsulotlar, neft mahsulotlari, dori-darmonlarni yetkazib beradi. O'zbekiston, o'z navbatida, Rossiyaga to'qimachilik va poyabzal, qishloq xo'jaligi mahsulotlari, shuningdek, kimyo sanoati mahsulotlarini jo'natadi.

2022-yil dekabr oyida Rossiya Federatsiyasi sanoat va savdo vaziri o'rinbosari Aleksey Gruzdev Samarqandda bo'lib o'tgan O'zbekiston-Rossiya ishbilarmonlar kengashining qo'shma yig'ilishida Rossiya biznesi o'zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirish, sarmoyaviy komponentni, jumladan, investitsiya komponentini oshirishga qat'iy qaror qilganini ta'kidladi. yangi to'qimachilik klasterlarini shakllantirishda ishtirok etish orqali. Loyihani amalga oshirish uchun to'qimachilik fabrikasi qurilishi uchun maydon olindi va Xorazm viloyati hokimligi bilan Memorandum imzolandi.

Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi sayyohlar oqimi keskin o'sgani va 2022-yil oxirida pandemiyadan oldingi rekord ko'rsatkichlardan ham oshib ketganini ham ta'kidlash joiz. Demak, har qanday ichki va tashqi muammolarga qaramay, ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik dinamikasi oshib bormoqda.

G'ayritabiiy sovuq yana bir bor maishiy energiya tizimining muammolarini ko'rsatdi. Sizningcha, O'zbekiston, Rossiya va Qozog'iston o'rtasida uch tomonlama gaz ittifoqi tuzilishi, shuningdek, "Rosatom" bilan atom elektr stansiyasi qurilishi bu muammoni hal qilishga yordam bera oladimi? Shu tufayli mamlakat Rossiya Federatsiyasi va Qozog'istonga qaram bo'lib qoladimi?

– O'zbekiston va Rossiya hozirda atom elektr stansiyasini qurish bo'yicha bosh shartnoma tayyorlamoqda. Bunyod etilgan atom elektr stansiyasi yiliga qariyb 3 milliard kub metr gazni tejash imkonini beradi. Bundan tashqari, stansiya qurilishi va foydalanish davrida O'zbekistonda 8 mingdan ortiq yangi ish o'rni yaratiladi.

O'zbekistondagi atom elektr stansiyasi VVER-1200 tipidagi reaktorlar bilan jihozlanadi. Ushbu texnologiya faol va passiv xavfsizlik tizimlaridan foydalangan holda to'rtta darajadagi himoyani ta'minlaydi. Bu 3+ avlod texnologiyalarining barchasi hatto eng ekstremal sharoitlarda ham stansiya xavfsizligini ta'minlashga qodir va atrof-muhitga zarar etkazmaydi.

Bundan tashqari, 2022-yil 21-noyabrda TVEL kompaniyasi ("Rosatom" sho'ba korxonasi – muharrir eslatmasi) O'zbekiston Fanlar akademiyasi Yadro fizikasi instituti o'rtasida yadroviy inshootlar va chiqindilarni yo'q qilish sohasida hamkorlik to'g'risida Bitim imzolangan edi. boshqaruv. Hamkorlikning asosiy va ustuvor yo'nalishi binolardan birini, shuningdek, Toshkent shahridagi institut hududida joylashgan past darajadagi chiqindi omborini olib tashlashni oldindan tashkil etgan holda foydalanishdan chiqarish loyahasini amalga oshirish bo'ladi. radioaktiv chiqindilar. Bundan tashqari, tomonlar MDHda "yadroviy meros"ni yo'q qilish bo'yicha loyihalarni amalga oshirishda birgalikda ishtirok etish niyatida.

Xulosa

Xulosa qilib aytganimda, so'nggi yillarda O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar yuqori darajada o'sib bormoqda. Ikki tomonlama strategik sheriklik ham yaxshi tus olmoqda. Kelajakda bundanda katta loyihalar ustida hamkorlik aloqalari yo'lga qo'yilishi ko'zda tutilmoqda.

References:

1. [https://ru.m.wikipedia.org/wiki/ Российско-Узбекистанские отношения](https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Российско-Узбекистанские_отношения)
2. <https://e-cis.info/news/568/106158/>
3. <https://e-cis.info/news/568/105908/>